

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 3

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 846 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-martda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Экологические и альтернативные заполнители для бетона в условиях Узбекистана.....	10
Акрамов Хуснитдин Ахрарович, Тохилов Жалолиддин Очилович, Самадов Хомид Самандарович	
Investition marketingni rivojlantirish asosida mintaqa investitsiya jozibadorligini oshirish	16
Ahmedov Alim Babaniyazovich	
O'zbekistonda yashil budjetlashtirish, energiya samaradorligi va issiqxona gazlari emissiyasi.....	22
Putatov Dilshod Haqberdiyevich, Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich, Mamanov Alisher	
Development of the Digital Economy as a Trigger of the Economic Growth of the New Uzbekistan.....	28
Luiza Sayfullovna Makhmutkhodjaeva, Umarova Shahnoza Akbarovna	
Oliy o'quv yurtlarida matematik statistikani o'qitishning xususiyatlari.....	34
Shamsiyev Damin Najmiddinovich, Aymatova Farida Xo'razovna	
Turizmda tadbirkorlikning o'ziga xos xususiyatlari	37
Mardonova Dilafuz Kosimovna	
Oziq-ovqat xavfsizligi ta'minoti: O'zbekistonda mayonez importini notarif tartibga solish va ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	41
Muratova Shohista Nimatullayevna, Nomozov Azizbek Xayrulla o'g'li	
Mamalakatimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qimmatli qog'ozlar bozorining o'rni va roli	46
Akramov Azamat Ramziddinovich	
Mamlakatning iqtisodiy va ekologik rivojlanishida elektromobil sanoatini rivojlantirishning ahamiyati	53
Iminov Mahmudjon Azimjon o'g'li	
Hududiy eksport salohiyatini oshirishning marketing strategiyasi.....	60
Jiyamuratov Rustam Nuridinovich	
Turistik kompaniyalar moliyaviy barqarorligini baholash usullarini takomillashtirish kompaniya moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim mezonini.....	65
Jo'rayev Behzod Nuraliyevich	
Iste'molchilarni xulq-atvori modellari asosida marketing strategiyalarini shakllantirish.....	70
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	75
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalarning o'rni.....	80
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Innovatsion menejment va raqamli transformatsiyalarni joriy etishning metodologik asoslari.....	84
Quldoshiev Asliddin Tursunovich	
Strategik boshqaruvda xususiy kapital samaradorligini baholash.....	89
Nasriyeva Zebiniso A'zam kizi, Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Mintaqalarni innovatsion rivojlantirish istiqbollari tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirishni boshqarish yo'llari	100
Xodjamuratova Gulbaxar Yuldashевна	
Meva-sabzavot eksporti barqarorligini ta'minlashning ekonometrik tahlili	105
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Зарубежный опыт активизации экономической активности домохозяйств.....	111
Бердиев Гайрат Ибрагимович, Маликова Севинч Телман кизи, Люсииков Артемий Александрович	
The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of Uzbekistan.....	116
Abdulla Ibragimov, Keldiyorov Shakhriyor Ilyos O'g'li	
Mintaqada sanoat ishlab chiqarish rivojlanishining kambag'allikni qisqartirishdagi ahamiyati	121
Abdullayev Habibullo Asadulla o'g'li	
Global iqtisodiyot sharoitida islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etishdagi muammolar va yechimlar	125
Abduvosidova Gulandom Abdurashid qizi	

Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasida biznes subyektlarini toifalarga ajratish amaliyotining xususiyatlari	131
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlanish yo'llari.....	135
Axmedova Nafisa Amirddin qizi	
Strategic directions of integration of Uzbekistan into the international hospitality industry	140
Bekmurodova Laylo Tursunmamatovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilikni rivojlantirish ko'rsatkichlarini prognozlash va modellashtirish.....	144
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Mamlakatimizda chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishning hozirgi holati va uning tahlili.....	149
Talipova Dilfuza Nabiyeвна	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	154
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Analysis of the Influence of Macroeconomic Indicators on State Budget Tax Revenue	158
Meyliev O. R., Gofurova K.	
Mahalliy budjet xarajatlarini hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri.....	166
Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
Influence of Digital Technologies on Economic Growth of the Republic of Uzbekistan.....	170
Igamberdiyeva Kunduz Ergashevna	
Transmilliy kompaniyalarning tashqi bozorlar uchun marketing strategiyalari va marketing tadqiqotlarini o'tkazish amaliyoti	174
Jo'rayeva Zilola Turobovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	178
Kamilova Iroda Xusnidinovna	
Korxonalarda inqirozga qarshi moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish	183
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Tijorat banklari faoliyatida onlayn tizimlarining tutgan o'rni va ularning rivojlanishi.....	188
Raxmataliyev Muzaffar Eshdavlato'vich	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik faoliyatining ta'sirini baholashning nazariy asoslari.....	194
Fayziyeva Dilsuz Bahodirovna	
O'zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o'tish samaradorligini oshirish.....	200
Mirzayev Bexruz Abdulla o'g'li	
Andijon viloyatida kambag'allik darajasini qisqarishiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar	214
Musaeva Ziyoda Allayarovna	
O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi eksportida marketing muammolari.....	218
Musyeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Respublikamizda parranda bosh sonining hozirgi holati va uning istiqbollari.....	223
Akramova Nargiza Axrorovna	
Menejmentda ishbilarmonlik kommunikatsiyalaridan foydalanishda optimal strategiyalarini qo'llash shart-sharoitlari.....	227
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Shadiyeva Madina Djaloliddin qizi	
Raqamlashtirish sharoitida innovatsion faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari	231
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	235
Nurmuxammedov Matlab Yunusovich	
Davlat aktivlarini samarali boshqarish hamda nazorat qilishni takomillashtirish.....	240
Mirzayev O., Nazarov G'ayrat Olim o'g'li	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	246
O. U. Shomurodov, Z. U. Uroqov, A. T. Ablahatov, A. A. Suyarov, J. S. Urazov	
Methodological Aspects for Branding in Private Schools.....	251
Odilova Sitora Sayfitdin qizi	
Совершенствование процедуры оценки эффективности и результативности расходов государственного сектора.....	256
Олимов Элёр Фазлиддин угли, Исқандаров Суннатилло Бахриддин угли	

Logistika xizmatlari samaradorligini oshirishda blokcheyn texnologiyalardan foydalanish	261
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Markaziy Osiyoda energetika bozorini rivojlantirishning kelgusi istiqboli va imkoniyatlari.....	267
Saidov Mash'al Samadovich, Umarova Irodaxon Nuraliyevna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda sug'urta bozorining innovatsion usullaridan foydalanishning konseptual asoslari	275
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Oliy ta'limda boshqaruv strategiyalari va ularni amalga oshirish mexanizmi.....	279
Saidqulova Furuza Farmonovna	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromadlarini soliqqa tortishning o'ziga xos xususiyatlari	283
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
O'zbekiston Respublikasidagi mavjud suv resurslarining iqtisodiy holati tahlili	288
Shanazarova Gulyora Baxtiyarovna	
Tijorat banklari kredit risklarini kamaytirish yo'llari.....	294
Tulkinova Maftuna Anvarbek qizi	
The use of Intellectual Systems in the Improvement of the Educational Process Management System in Higher Educational Institutions	303
Umarova Dilfuza Rakhmatilla qizi	
Oliy ta'lim tizimida yangi iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirish.....	307
Xakimov Dilshodjon Rahmonaliyevich	
Global iqtisodiy sharoitida moliyaviy hisobotlar auditida muhimlikni baholashni xalqaro standartlar asosida takomillashtirish.....	311
Xasanova Nasiba Tolliboy qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni tashkil etish istiqbollari.....	314
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Oliy ta'lim muassasalarida gibrud bulut xizmat modelini qo'llash mexanizmini ishlab chiqish	319
Zaripov Bahodir Bobomurod o'g'li	
Роль инвестиций в системе железнодорожного транспорта в Республике Узбекистан	325
Акбарова Лайло Упашевна	
Gidrotexnik inshootlar betonlarini samaradorligini tahlil qilish va oshirish natijalari	330
Asqarov B. A., Karimov M. U., Xolmirzayev S.T., Obidjonov J. T.	
Maxsus iqtisodiy zonalar hududiga jalb etilgan investitsiyalar to'g'risida	334
Davlayev G'olib Ashurovich	
Yangi xizmat turi xizmatlar sohasini innovatsion boshqarishning metodologiyasi	337
Djurayeva Dilnoza Davron qizi	
Mintaqalar innovatsion salohiyatini baholashning uslubiy yondashuvlari.....	343
J. A. Ismatullayev, D. X. O'rinov	
Milliy qayta sug'urtalovchilarning xalqaro sug'urta bozoriga kirib borishi va kutilayotgan xavf-xatarlar	348
Jorabayev Jasur Abduraxmanovich	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tovarlar auditi natijalarini auditorlik hisobotida aks ettirish tartibi	354
Ibragimov M. M., Ergashev O. F.	
Turistik destinatsiyalarni tashkil etish va rivojlantirishning xorijiy tajribalari	358
Karimov Anvar Aktam o'g'li	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	362
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Iqtisodiy xavfsizlikning institutsional tizimini tadqiq etishga uslubiy yondashuvlar.....	367
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Allaberganov Zakir Gayibovich	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlarini	373
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	

Paxta-to'qimachilik klasterlari eksport faoliyatini rivojlantirishning xorij tajribasi.....	380
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirish muammolari va dolzarb vazifalari	386
Musyeva Shoirazimovna	
Устойчивый и инклюзивный рост: взаимосвязь экономического прогресса с социальным равенством и экологическим управлением	390
Нодирбек Холбаев	
Mintaqalarni investitsion jozibadorligini taraqqiyot strategiyasiga ta'sirini statistik baholash.....	396
Nuriddinov Zufar Akbarovich	
Финансирование каракулеводства: преодоление финансовых вызовов в пустынных регионах Узбекистана	402
Нуриллаев Жамолiddин Ярашевич	
O'zbekiston investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish.....	408
Oybek Elmuratov	
Intellectual mulkning iqtisodiy mazmuni va tarixiy rivojlanish bosqichlari	411
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi	
Implementation and use of Digital Technologies in Logistics Abstract.....	416
Kushakova Mamura, Koshakova Mukhlisa Surat qizi	
Innovatsion iqtisodiyot tushunchasining mazmun mohiyati	421
Abduqaxorov Bekzod O'tkir o'g'li	
Raqamlashtirish iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshligini oshirish omili sifatida.....	426
Mamajonova Durdonahon Mamaruzi qizi	
O'zbekistonda tashqi savdoni notarif usullar orqali tartibga solishning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri.....	431
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Инновационные методы переработки горных отходов для экологической устойчивости в Узбекистане	437
Аскарлов Бахтиер Аскарлович, Собирова Мукаддас Хамидуллаева	
Опыт зарубежных стран по стимулированию производства сельскохозяйственной продукции и перспективы внедрения в Узбекистан.....	442
Холиков Сулаймон Уткир угли	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda strategik boshqaruv hisobini tashkil qilishning uslubiy jihatlari.....	447
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirishni statistik tahlili.....	452
Sayfullayev Siddik Nosirovich	
Sug'urta tashkilotining innovatsion risklarini baholash.....	457
Sattorov Shoxrux Maxmudjon o'g'li	
Kapital bozori rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari	462
Turdiyeva Uzayda Omirbayevna	
Адаптивный искусственный интеллект в управлении человеческими ресурсами.....	469
Хайдарова Малика Шокирджановна	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mablag'lardan samarali foydalanishga xizmat qiluvchi zamonaviy va istiqbolga mo'ljallangan huquqiy asoslarning yaratilganligi to'g'risida.....	478
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
Investitsiya loyihalariga ta'sir qiluvchi risklarni sifat jihatdan baholash usullarining o'ziga xos xususiyatlari	482
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Tijorat banklari tomonidan investitsion loyihalarni kreditlash tartib va ularni takomillashtirish yo'llari	491
Yunusova Ozoda Anvarjon qizi	
Hududlar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda soliq salohiyatini oshirishning nazariy jihatlari	498
E. N. Raximov	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	504
Avazov Ilxom Ravshanovich	

Inson resurslarini boshqarishning innovatsion usullarini joriy etish vositalarini ishlab chiqish.....	509
Djuraeva Guzal Shavkatovna	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	513
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Korporativ qimmatli qog'ozlar asosida korxonalarni moliyalashtirishning ilg'or xorij tajribalari.....	517
Ig'tov Jurabek Kuzibekovich	
The impact of corporate governance on firm performance and financial stability	524
Muhammadyor Yunusov	
Mintaqalarda kamg'allik darajasini pasaytirish va xorij tajribasidan foydalanish yo'llari.....	537
Musulmonova Shahlo Nasriddinova	
Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash soliq ma'muriyatchiligini samarali tashkil etish yo'llari	541
Mutalova Dilrom Maxamadjanovna, Kenjaboyeva Nigina	
Iqtisodiy savodxonlik hamda tadbirkorlik qobiliyati o'rtasidagi to'g'ri nisbatdagi bog'liqlik munosabatining fundamental asoslari.....	544
Tuxtayeva Muyassar Shovkat qizi	
Korxonalarining bankrotlik riskini baholashning xalqaro modellari.....	550
Umarova Hulkar Umidulloevna	
O'zbekistonda korxonada boshqaruvida kadrlar salohiyatidan foydalanish amaliyotini rivojlantirishning xorij tajribasi	555
Do'stova Aziza Qahramonovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv tizimining xususiyatlari.....	559
Iroda Majidova	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning muhim xususiyatlari	565
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing tadqiqotlarini asosiy yo'nalishlari	569
Tuychiyeva Vasila Faxriddin qizi	
“Зелёная экономика” как фактор повышения экономического роста страны.....	573
Тураева Адиба Икрамовна	
Oilada sarf-xarajatlar samarasiga erishishning muhimligi.....	580
Xasanov Rustam Rabimovich	
Aholi farovonlik darajasidagi farqlarni tartiblash yo'nalishlari.....	583
Xasanov Rustam Rabimovich, Turdiyev Zoxidjon Rustamovich	
Совершенствование оценки стоимости объектов недвижимости в Узбекистане на основе зарубежного опыта.....	588
Хомитов К. З., Халилова Л. Ш.	
Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishda xorij tajribalaridan foydalanishning ahamiyati.....	594
Choriyeva Nigina Kaxramonovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'llari	598
Alimbayeva Sevara Alimbayevna	
Yengil sanoatni rivojlanishida Germaniya tajribasi.....	601
F. Jumaniyazova, G'ulomov Ibroxim Rustam o'g'li	
The efficiency of usage of Islamic finance instruments in security market.....	607
Khasanov Umarbek Begmat ugli	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanishning xorijiy tajribalari va ulardan foydalanish yo'llari.....	613
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini tashkil qilinishining hozirgi holati va muammolari	621
Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li	
Mehnat bozorida raqamli texnologiyalardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish	627
Maxammadiyev M. M.	

Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish sharoitida mahsulot tannarxini optimallashtirish asoslari.....	632
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
Elektron pullarni rivojlantirish yo'llari	636
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Загрязнение окружающей среды в Узбекистане: проблемы, причины и пути решения	644
Ишонкулова Феруза Асатовна, Шукуров Тимур Умидович	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarini transformatsiyalash modeli orqali takomillashtirish	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyeвна	
Land Tax Received From Individuals and its Share in the Budget of the Republic of Uzbekistan	656
Hakimov Feruz Khurshid ugli	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyot va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xarajatlar tahlili	659
Isaxonova Ruxshona Muzaffar qizi, Sharapova Mashxura Azadovna	
Qurilish xizmatlari ma'lumotlar tizimini takomillashtirish imkoniyatlari	665
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich, Nurfayziyev Elyor Zayniddinovich	
Ipotekali kreditlashni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribasi va uni O'zbekistonda tatbiq etish yo'llari	670
Turdiyev Shaxriddin Erxonovich	
Suv resurslaridan foydalanishda xorij tajribalari	675
Berdiyev Anvar Abdivaliyevich	
Auditda yetarli va mos dalillarni to'plash tartibi	681
Meliyev Isroil Ismoilovich	
"Yashil" iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishi	686
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	692
Xolmuradov Raxmatilla Ne'matillaevich	
O'zbekiston mahsulotlarining tashqi bozordagi raqobatbardoshligi xususiyatlari va onlayn platformalar.....	699
Baymuradov Shoxrux Maxmudovich	
Factors affecting investment attractiveness in the global investment landscape.....	704
Otaboev Akhmed Makhsubek o'g'li, Juliana Juliana, Fazliddin Nasriddinov	
Xalqaro migratsiyaning O'zbekiston mehnat bozori va inson kapitaliga ta'siri.....	709
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Анализ и оценка естественного освещения помещений образовательных учреждений.....	714
Пирмухамедова Шахноза	
Актуальные вопросы укрепления доверия населения к банковской системе Республики Узбекистан... 719	
Рузибоева Нилуфар Тулкин кизи	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	725
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etishning afzalliklari va muammolari	730
Axmedova Dilbar Buronovna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda sog'liqni saqlash muassasalarini moliyalashtirishning mohiyati.....	734
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Oziq-ovqat sanoatini tashkiliy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirishning nazariy asoslari	737
Muxtorova Madina Azamat qizi	
Ipoteka kreditlari sohasidagi islohotlar va kelajakdagi istiqbollar	741
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari.....	746
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Budjet ijrosini samarali ta'minlashda davlat xaridlarining ahamiyati.....	752
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li, Fayzullayeva Zilola Ravshanovna	
Aholi sog'ligi – milliy boylikning tarkibi va jamiyat taraqqiyotining muhim shartidir.....	763
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	

Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari: hisob siyosati.....	769
Rizayev Nurbek Kodirovich, Mamatova Charos Shavkiddinovna	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsion muhitning o'рни	778
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Davlat ishtirokidagi korxonalarda korporativ ijtimoiy mas'uliyat ("Rossiya temir yo'llari" OAJ misolida).....	784
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Saidqulov Avazbek Botirqul o'g'li	
Raqamli transformatsiyaning O'zbekistonning investitsion jozibadorligiga ta'siri	790
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Markabayeva Jansaya Aybek qizi	
Trade Marketing in the Era of Social Media: Strategies for Attracting and Retaining Customers Through Social Media Platforms.....	795
Mamatkulova Shoira Jalolovna	
Mamlakatimiz to'qimachilik tarmog'ining zamonaviy holati va tendensiyalari.....	800
Azizxon Tillyaxodjayev	
Physical Activity and Education, Trends in the Sports Industry	807
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Davlat moliyaviy nazoratining amalga oshirishning metodologik masalalari.....	812
Hakimov Nodir Nazarovich	
Avtomobil yo'llari tizimidagi tashkilotlarda buxgalteriya hisobi va ichki nazorat tizimini tashkil qilishning o'ziga xos jihatlari.....	818
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Inson kapitali indeksini oshirishda ta'lim tizimini rivojlantirish yo'nalishlari.....	826
Akhmadaliev Nikholakhon	
Global iqtisodiyot sharoitida bank inqirozlarining kelib chiqish sabablari va ularni boshqarish yo'nalishlari.....	829
To'xtayeva Umida Shamsiddin qizi	
Усовершенствование практики управления инфляцией на примере зарубежного опыта.....	833
Нишанбаева Наргиза Бохадировна	
Sud-buxgalteriya ekspertizasini tayinlashning tashkiliy-huquqiy ta'minoti.....	837
Darvishov Sarvarbek Rustamovich	

AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISHDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINING TA'SIRINI BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI

Fayziyeva Dilsuz Bahodirovna

TDIU, fundamental iqtisodiyot kafedrası assistenti

Annotatsiya: Aholi farovonligini oshirishda kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatidan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, ularning imkon qadar to'liq inobatga olinishi pirovardida aholi farovonligi darajasini yuksaltirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Milliy iqtisodiyot va hudud darajasida tadbirkorlik faoliyati rivojlanishining aholi farovonligiga ta'sirini baholash bo'yicha uslubiy yondashuvning ilmiy farazini shakllantirib olish muhim bo'lib, bunda har ikkala ko'rsatkichlar bo'yicha o'zgarishlar yaxlit o'lchamga keltirib olinib, ular qiymatining o'zaro nisbati tavsifi asosida baholanadi.

Kalit so'zlar: Aholi farovonligi, tadbirkorlik subyektlari, tadbirkorlik faoliyati, turmush darajasi.

Abstract: There are specific features of using the activities of small businesses to improve the well-being of the population, and their full consideration will ultimately have a significant impact on increasing the level of well-being of the population. It is important to formulate a scientific hypothesis for a methodological approach to assessing the impact of the development of entrepreneurial activity on the well-being of the population at the level of the national economy and region, in which changes in both indicators will be brought to a minimum. holistic scale and are assessed based on a description of their relative value.

Key words: Welfare of the population, entrepreneurship, entrepreneurial activity, standard of living.

Аннотация: Существуют специфические особенности использования деятельности субъектов малого предпринимательства для повышения благосостояния населения, и их полное учет в конечном итоге окажет существенное влияние на повышение уровня благосостояния населения. Важно сформулировать научную гипотезу методического подхода к оценке влияния развития предпринимательской активности на благосостояние населения на уровне национальной экономики и региона, при которой изменение обоих показателей будет доведено до минимума. целостной шкале и оцениваются на основе описания их относительной ценности.

Ключевые слова: Благосостояние населения, предпринимательства, предпринимательская активность, уровень жизни.

KIRISH

Jahonning rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, davlatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosati markazida aholi farovonligi va turmush darajasini oshirish masalalari turadi. Bugungi kunga qadar shakllanib kelgan nazariyalar umumiy holda tadbirkorlikning rivojlanishi aholi farovonligi darajasining oshishiga imkon yaratadi, degan g'oyani ilgari suradi. Shunga ko'ra, aksariyat mamlakatlarda tadbirkorlik faoliyati uchun qulay shart-sharoit va imkoniyatlar yaratish, uni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga e'tibor qaratiladi. Biroq ayrim tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mamlakatda tadbirkorlik faoliyatining kengayishi va buning natijasida iqtisodiy o'sishning yuksalishi har doim ham tegishli ravishda aholi turmush farovonligining oshishiga olib kelmaydi. Jumladan, "so'nggi o'n yillik davr uchun hisoblangan YaIM va aholining ixtiyoridagi real pul daromadlari dinamikasi o'rtasidagi korrelyatsiya Gretsiyada 0,90, Islandiyada 0,87, JARda 0,85, Portugaliyada 0,78, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida 0,46 ga teng bo'lgan"¹. Bu esa, tadbirkorlik faoliyati rivojlanishining aholi farovonligi darajasining o'sishi bilan uzviy bog'liqlikda borishini ta'minlash amaliyotiga zaruratni kuchaytiradi.

Jahonning yetakchi ilmiy markazlari va mutaxassislari tomonidan tadbirkorlik faoliyatining aholi farovonligiga ta'siri borasida ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, tadbirkorlik faoliyatining innovatsion shakllarini rivojlantirish, tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasining kuchayishi, ijtimoiy tadbirkorlik kengayishining aholi farovonligiga ta'siri, aholi farovonligi tushunchasi mazmunidagi o'zgarishlar, aholi farovonligi darajasini

1 Николаев И. Почему растет ВВП и не растут доходы населения. <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/06/711128-pochemu-rastet-vvp>.

baholashda ko'p omilli yondashuvlar, iqtisodiyotning drayver soha va tarmoqlarini rivojlantirish orqali farovonlikni oshirish kabi yo'nalishlarda tadqiqotlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda inson manfaatlarini ro'yobga chiqarish, uning ehtiyojlarini yuksak darajada qondirish, imkoniyatlaridan to'liq foydalanishi uchun barcha shartsharoitlarni yaratish amalga oshirilayotgan tub islohotlarning pirovard maqsadini tashkil etadi. Shunga ko'ra, bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalishlarda belgilanayotgan chora-tadbirlar aholi farovonligini yanada oshirishga imkon yaratmoqda. Jahon miqyosidagi murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda keyingi yillarda "Inson qadri uchun" tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlari belgilab berildi². Aholi farovonligiga ta'sir ko'rsatuvchi ko'plab omillar qatorida iqtisodiyot yetakchi tarmoqlarining rivojlantirilishi, ulardagi iqtisodiy salohiyatdan to'liq va samarali foydalanish muhim o'rin tutadi. Shuningdek, aholining turmush farovonligi u tomondan olinayotgan daromadlar darajasi, ular orqali hayotiy ne'matlarga bo'lgan ehtiyojlarni qondirish imkoniyatlari, mehnat sharoiti va tavsifi, ish vaqti va bo'sh vaqt nisbati, turar joy sharoiti va qiymati, turli ko'rinishdagi maishiy va boshqa xizmatlar bilan ta'minlanganlik orqali ifodalanadi. Shunga ko'ra, aholi farovonligi darajasi, uning manbalari va tarkibiy tuzilishi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning asosini tashkil etishi, uni takomillashtirib borishga doimiy zarurat mavjudligi kabi holatlar ushbu jarayonning nazariy jihatlarini tadqiq etishga qaratilgan tadqiqot ishlari muntazam tarzda olib borilishini va uning rivojini ta'minlovchi ilmiy asoslangan yangi yo'nalishlarni yaratilishini taqozo etib, mazkur tadqiqot ishining mavzusi dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

XX asrning 30-yillariga kelib "davlat farovonligi" konsepsiyasi shakllana boshladi. P.Titmus, E.Xansen, G.Myurdal, P.Samuels, S.Leyden, D.Neyl, J.Gelbrejt va boshqalarning ishlarida ijtimoiy tartibda taqdim etiluvchi va moliyalashtiriluvchi xizmatlar ularni xususiy bozor taqdim eta olmagan holdagina ijtimoiy farovonlik tarkibiga kiritiladi.

Davlat farovonligi modeli to'la bandlik, daromadlarning yuqori darajasi va barqaror narxlar, shuningdek, aholining imtiyozga ega bo'lmagan qatlamiga ijtimoiy yordam dasturlarini ta'minlash uchun ijtimoiy va iqtisodiy hayotga aralashuvni amalga oshirishga jalb etilgan institutlar majmuasini o'z ichiga oladi.

Umumiy ma'noda davlat farovonligi – bu fuqarolarning farovonligi uchun davlatning mas'ulligi jamiyatning mas'ulligiga qadar kengaytiriluvchi siyosat tizimi bo'lib, uning maqsadi – jamiyatning barcha a'zolariga daromadlarni adolatli taqsimlash yo'li orqali huquqiy, siyosiy, ijtimoiy huquqlarning berilishi hisoblanadi.

"Keyingi o'n yillikda xorijiy nazariyalarda farovonlik muammosi ikkita asosiy jihatdan qaraladi. Birinchi jihat – bu "yakka farovonlik" tushunchasini turli mamlakatlarda 5 tadan 35 tagacha yetadigan "turmush sifati" mezonlari (iste'mol, bo'sh vaqt, atrofmuhitning o'zgarishi, sog'liqni saqlash va ta'lim omillari, hayot xavfsizligi, boshqaruvda qatnashish, maqsad hissi, daromadlar darajasi va h.k.) nuqtayi nazaridan to'ldirish hisoblanadi.

Ikkinchi jihat – bu farovonlikni amalga oshirish mexanizmlarining shunday tadqiqi, u "raqobatli bozori" abstrakt tushunchasini bartaraf etib, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning real tarkibiy tuzilmasini hisobga olishga harakat qiladi"³.

Nobel mukofoti laureati J.Byukenen individlar o'zlarining manfaatlarini tashkillashgan guruhlar orqali, mazkur guruhlar esa bu manfaatlarni davlat apparati vositasida jamiyatning qolgan a'zolari orqali ro'yobga chiqarishga urinishlaridan kelib chiqish lozim deb hisoblaydi.

Farovonlikning mavjud nazariyalari ijtimoiy farovonlikning erishilgan darajasini izohlovchi sabablar sifatida quyidagilarni ko'rsatadi: qulay geografik joylashuv, qulay iqlimiy sharoit, tabiiy resurslarning mavjudligi, aholi soni, inson kapitali, ilmiy-texnikaviy taraqqiyot, iqtisodiy rivojlanish darajasi, xalqaro iqtisodiy munosabatlar tizimidagi ishtirok va h.k. Farovonlik nazariyasining har biri o'ziga xos qiziqarli bo'lsada, o'zining mukammalligini aniq namoyon eta olmadi⁴.

Haqiqatan ham, aholi farovonligi turlicha tabiatga, ta'sir ko'rsatish tavsifi va darajasiga ega bo'lgan ko'plab omillar ta'sirida shakllanadi. Ushbu omillar hayotiy zarur ne'matlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilishga ta'sir ko'rsatadi, insonning ehtiyojlarini qondirishni ta'minlovchi tabiiy va ijtimoiy muhitning holatini belgilaydi.

V.Zombartning ta'kidlashicha: "Tadbirkorsiz hech narsa ro'y bermaydi.... Ishlab chiqarishning barcha boshqa omillari – mehnat va kapital – tadbirkorga bog'liq va uning ijodiy faoliyati evaziga hayot uchun intilish paydo bo'ladi". Tadbirkorlik faoliyatisiz bozor iqtisodiyoti amal ham qila olmaydi, rivojlana ham olmaydi.

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. 2022-yil 28-yanvar, PF-60-son. – www.lex.uz.

3 Эволюция личного потребления и его форм в трансформируемой экономике. – <http://vip-students.com>.

4 Федорчук Н.Г. Диссертация... кандидата экономических наук: 08.00.05, 08.00.01. – Тамбов, 2013. – <http://dlib.rsl.ru>.

Boshqa biri teskari tomonga harakatlanib, milliy boylik va inson taraqqiyoti darajasining jamiyatdagi tadbirkorlik faolligiga ta'siri va uning iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashini ifodalaydi. Har bir holatda mustahkam aloqalar mavjud, Biroq ularning hech birida bu aloqalar o'ta mukammal yoki juda samarali hisoblanmaydi. Milliy farovonlik va tadbirkorlik o'rtasidagi bog'liqlik har doim ham bevosita va bir xil darajada mustahkam bo'lmasa-da, ular ahamiyatli darajada o'zaro bog'liq kategoriyalarni namoyon etadi⁵.

NATIJALAR VA TAHLILLAR

Mamlakatimizda aholi farovonligi darajasidagi o'zgarishlarni namoyon etuvchi ko'rsatkichlar dinamikasi (1-jadval)ning hududlar kesimidagi qiymatlarida keltirilgan.

Navbatdagi bosqichda hududlar kesimida aholi jon boshiga hisoblangan farovonlik ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlarning oldingi yilga nisbatan o'sish sur'atlari aniqlanadi. Mazkur o'sish sur'atlari tahlil davrida (2016–2023-yillar) keskin tebranishlarga duch kelgani hamda ushbu jarayon haqida yaxlit xulosa chiqarish imkoniyati cheklangani sababli, ularning tahlil davri yillari bo'yicha o'rtacha qiymatini hisoblash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Quyidagi jadvalda yuqorida tanlab olingan 11 ta ko'rsatkich bo'yicha 2016–2023-yillardagi oldingi yilga nisbatan o'sish sur'atlarining o'rtacha qiymatini ko'rib chiqamiz (1-jadval).

1-jadval: Aholi farovonligini ifodalovchi ko'rsatkichlar bo'yicha oldingi yilga nisbatan o'sish sur'atlarining o'rtacha qiymati (2016–2023-yy.), foiz⁶

Hudud	CHTA	UM	KM	SQT	GT	AX	UJF	UJ	YaTU	K	UJO'
O'zbekiston Respublikasi	120,7	116,2	94,4	116,2	88,7	114,4	101,0	100,3	101,5	99,5	99,2
Qoraqalpog'iston Respublikasi	121,7	138,8	117,7	133,1	219,3	104,6	100,5	103,6	105,4	107,2	99,1
Andijon	119,5	120,8	93,4	142,0	80,8	105,9	100,3	111,0	109,6	108,6	98,4
Buxoro	120,3	102,5	112,5	365,6	136,4	108,6	103,7	110,7	115,9	104,4	102,2
Jizzax	123,2	144,1	85,4	108,6	109,6	106,3	100,5	98,7	97,3	103,8	98,6
Qashqadaryo	119,5	112,4	117,0	462,0	24,3	107,1	102,5	98,2	102,4	100,2	100,5
Navoiy	119,3	122,7	141,4	132,1	1,0	107,7	102,4	101,3	106,8	99,5	100,6
Namangan	124,5	151,8	114,3	122,3	103,7	108,5	103,0	105,5	106,2	99,2	101,0
Samarqand	120,2	97,2	129,8	105,9	102,1	108,8	101,1	88,9	91,3	98,2	99,2
Surxondaryo	118,9	168,6	79,4	183,6	20,0	103,9	99,7	99,0	101,2	94,1	97,6
Sirdaryo	121,6	163,2	141,9	152,0	21,2	103,7	99,8	117,8	103,5	124,0	99,5
Toshkent	120,7	117,3	142,7	144,2	2268,4	119,0	101,1	106,0	107,1	97,8	99,9
Farg'ona	119,7	109,8	126,1	98,6	109,5	108,7	99,6	99,3	102,2	103,5	98,0
Xorazm	123,9	150,0	110,4	181,2	58,8	112,6	101,0	93,6	96,3	94,2	99,3
Toshkent sh.	121,4	187,6	209,9	237,2	55,3	124,0	101,5	105,0	92,8	112,9	99,5

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, faqat 2 ta ko'rsatkich, ya'ni chakana tovar aylanmasi umumiy hajmi (ChTA) va aholiga aloqa xizmati ko'rsatishdan tushgan tushum (AX) bo'yicha hududlarning oldingi yilga nisbatan o'sish sur'atlarining o'rtacha qiymati 100 foizlik darajadan yuqori bo'lgan. Qolgan ko'rsatkichlar bo'yicha davriy pasayishlar tufayli ushbu qiymatlarda tebranishlar kuzatilgan.

Shuningdek, ayrim holatlarda mazkur ko'rsatkich qiymatlarida me'yordan chetlanish kuzatiladi. Masalan,

⁵ Федорчук Н.Г. Диссертация... кандидата экономических наук: 08.00.05, 08.00.01. – Тамбов, 2013. – <http://dlib.rsl.ru>

⁶ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

yangi qurilish va rekonstruksiya hisobidan ishga tushirilgan gaz tarmoqlari (GT) ko'rsatkichi bo'yicha Navoiy viloyatida ayrim yillardagi qiymat 0 ga teng bo'lgani hamda, baholash uslubiga asosan o'rtacha geometrik qiymatni aniqlashda ko'paytmaning 0 ga teng bo'lib ketishini oldini olish maqsadida 1 koeffitsienti qo'llanilgan. Toshkent viloyatida esa, aksincha, oldingi yillarda ko'rsatkichning o'ta past qiymatga ega bo'lib, keyingi yillarda keskin oshib ketishi sababli 2268,4 foizni tashkil etgan. Biroq fikrimizcha, alohida olingan ko'rsatkichlar bo'yicha bunday istisno holatlarning yuzaga kelishi va ta'siri barcha ko'rsatkichlar bo'yicha o'rtacha geometrik qiymatni aniqlash orqali minimal darajaga tushiriladi.

Demak, navbatdagi bosqichda aholi farovonligini ifodalovchi ko'rsatkichlar bo'yicha oldingi yilga nisbatan o'rtacha o'sish sur'atlari asosida o'rtacha geometrik qiymatlarini aniqlanadi (2-jadval).

2-jadval: Aholi farovonligini ifodalovchi ko'rsatkichlar bo'yicha oldingi yilga nisbatan o'rtacha o'sish sur'atlari asosida aniqlangan o'rtacha geometrik qiymatlari (2016–2023-yy.), foiz⁷

Hudud	O'rtacha geometrik qiymat
O'zbekiston Respublikasi	104,3
Qoraqalpog'iston Respublikasi	119,5
Andijon	107,1
Buxoro	124,0
Jizzax	106,0
Qashqadaryo	106,3
Navoiy	73,3
Namangan	111,9
Samarqand	103,3
Surxondaryo	94,8
Sirdaryo	103,2
Toshkent	150,3
Farg'ona	106,5
Xorazm	107,0
Toshkent sh.	121,6

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, aholi farovonligini ifodalovchi ko'rsatkichlar bo'yicha oldingi yilga nisbatan o'rtacha o'sish sur'atlari asosida aniqlangan o'rtacha geometrik qiymatlari jihatidan Toshkent viloyati (150,3%), Buxoro viloyati (124%), Toshkent shahri (121,6%), Qoraqalpog'iston Respublikasi (119,5%), Namangan viloyati (111,9%) nisbatan yuqori o'rinlarni egallagan bo'lsa, Navoiy viloyati (73,3%), Surxondaryo viloyati (94,8%) esa, aksincha past o'rinlarni namoyon etgan.

Mazkur tadqiqot ishida tavsiya etilgan uslubga asosan, hududlardagi har bir ko'rsatkich bo'yicha shakllantirilgan barcha xususiy reytinglarning o'rtacha arifmetik qiymatini hisoblash orqali ularning umumiy reytingini aniqlanadi (3-jadval).

⁷ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan..

3-jadval: Hududlarning aholi farovonligidagi o'zgarishlar darajasi bo'yicha reytingi⁸

Hudud	1-reyting	2-reyting	3-reyting	4-reyting	5-reyting	6-reyting	7-reyting	8-reyting	9-reyting	10-reyting	11-reyting	Umumiy reyting
O'zbekiston Respublikasi	4	7	7	9	2	12	9	7	6	4	10	7,0
Qoraqalpog'iston Respublikasi	11	9	12	8	8	11	11	2	2	3	12	8,1
Andijon	8	13	10	2	3	6	1	3	1	5	1	4,8
Buxoro	3	6	13	12	4	10	10	11	11	6	11	8,8
Jizzax	12	11	8	1	11	9	3	12	8	8	4	7,9
Qashqadaryo	13	8	4	10	14,0	8	4	8	4	9	3	7,7
Navoiy	1	4	9	11	6	7	2	5	5	10	2	5,6
Namangan	9	14	5	13	7	4	6	14	14	11	9	9,6
Samarqand	14	2	14	4	13,0	13	13	10	10	14	14	11,0
Surxondaryo	5	3	3	6	12	14	12	1	7	1	6	6,4
Sirdaryo	7	10	2	7	1	2	7	4	3	12	5	5,5
Toshkent	10	12	6	14	5	5	14	9	9	7	13	9,5
Farg'ona	2	5	11	5	9	3	8	13	12	13	8	8,1
Xorazm	6	1	1	3	10	1	5	6	13	2	7	5,0

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, hududlarning jamlanma ko'rsatkichlar bo'yicha umumiy o'rtacha reytingi 4,8 dan 11,0 gacha bo'lgan oraliqni qamrab olgan. Oldingi o'rinlardagi singari, ushbu reytingdagi hududlar egalagan o'rinlarini uchta (yuqori, o'rta va past) darajaga ajratgan holda guruhlab chiqiladi (4-jadval).

4-jadval: O'zbekiston hududlarining aholi farovonligidagi o'zgarishlar darajasi bo'yicha reyting ko'rsatkichlarini guruhlash⁹

Daraja guruhlari	Hududning reytingdagi o'rni
Yuqori daraja (1-6)	Buxoro (4,8), Toshkent sh. (5,0), Toshkent v. (5,5), Namangan (5,6)
O'rta daraja (6,1-9,0)	Sirdaryo (6,4), Qoraqalpog'iston Respublikasi (7,0), Qashqadaryo (7,9), Navoiy (7,7), Andijon (8,1), Xorazm (8,1), Jizzax (8,8)
Past daraja (9,1-11)	Farg'ona (9,5), Samarqand (9,6), Surxondaryo (11,0)

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, hududlarida aholi farovonligidagi o'zgarishlar darajasi bo'yicha reyting ko'rsatkichlari jihatidan Buxoro viloyati (4,8), Toshkent shahri (5,0), Toshkent (5,5),

Namangan (5,6) viloyatlari yuqori o'rinni qayd etgan. Sirdaryo viloyati (6,4), Qoraqalpog'iston Respublikasi (7,0), Qashqadaryo (7,9), Navoiy (7,7), Andijon (8,1), Xorazm (8,1), Jizzax (8,8) viloyatlari o'rta darajadagi guruhni namoyon etgan bo'lsa, Farg'ona (9,5), Samarqand (9,6), Surxondaryo (11,0) viloyatlari nisbatan past darajani namoyon etgan.

Biroq mazkur yondashuvning asosiy maqsadi aholi farovonligi darajasidagi o'zgarishlarni aniqlash bilan kifoyalanmaydi. Shunga ko'ra, navbatdagi bosqichda aholi farovonligi darajasidagi o'zgarishlar tadbirkorlik faoliyati rivojlanishidagi o'zgarishlar bilan o'zaro taqqoslanadi, ya'ni tadbirkorlik faoliyati rivojlanishi hamda aholi farovonligidagi o'zgarishlar darajasining o'zaro muvofiqligi aniqlanadi.

⁸ Muallif hisob-kitoblari asosida tuzilgan..

⁹ Muallif hisob-kitoblari asosida tuzilgan..

XULOSA

O'zbekistonda milliy farovonlikni yuksaltirishda aholi daromadlari va bandlik darajasini oshirish imkoniyatlaridan foydalanish jarayonlarini quyidagi ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish maqsadga muvofiq: iqtisodiyot bo'yicha o'rtacha ish haqining oshishi va aholi jon boshiga real daromadlarning o'sishi; aholi pul daromadlarining oshib borishi; aholi pul daromadlari tabaqalanishi darajasi; aholi o'rta qatlami ulushining ortib borishi; O'zbekiston va ayrim mamlakatlarda aholi daromadlarining tabaqalashuv darajasi (detsily koeffitsienti) taqqoslama tahlili.

Hozirgi sharoitda milliy farovonlik bilan bog'liq holda mehnat resurslaridan samarali foydalanish borasida ko'plab mamlakatlar uchun xos bo'lgan quyidagi muammolarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- 1) milliy iqtisodiyotning mehnat resurslariga bo'lgan ehtiyojini to'la va sifatli darajada qondira olmaslik;
- 2) mehnat resurslari bilim va malaka darajasining zamonaviy talablarga javob bera olmasligi;
- 3) ayrim tarmoq va sohalardagi mehnat unumdorligining yuqori emasligi va, tegishli ravishda, daromad darajasining pastligi;
- 4) mehnat bozorida kon'yunkturaviy o'zgarishlarning mehnat resurslari joriy taklifiga ta'sirini ta'minlaydigan mexanizmlar faoliyatida tezlik va sezgirlikning yetishmasligi.

O'zbekistonda aholi iste'moli va jamg'armasi oqilona nisbatining milliy farovonlik darajasiga ta'sirini tadqiq etishda quyidagi ko'rsatkichlar tahliliga asoslanish maqsadga muvofiq hisoblanadi: aholi iste'mol xarajati ko'rsatkichlarining o'zgarishi; aholi jon boshiga to'g'ri keladigan eng muhim oziq-ovqat tovarlari bo'yicha iste'mol hajmining o'zgarishi; aholining iste'mol tarkibidagi sifat o'zgarishlari; aholi yalpi xarajatlarining tarkibi; aholi jon boshiga asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining iste'mol qilinishi; aholi jon boshiga asosiy yengil sanoat mahsulotlarining aholi tomonidan iste'mol qilinishi; aholining har 100 xonadonga to'g'ri keladigan uzoq muddatli foydalaniladigan tovarlar bilan ta'minlanishi; o'rtacha oylik ish haqining xarid qobiliyati; aholi jamg'armalarining o'sishi va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'lmasov A. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik / A.O'lmasov, A.V. Vahobov. – T.: "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2006, 432-b.
2. Зомбарт, В. Современный капитализм. Т. 3. – М.: Экономическая библиотека, 1930, с.10.
3. Ионова Н.В. Малое предпринимательство в Сибирском федеральном округе: современное состояние и тенденции развития // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. №5(21). 2014. – С.84-98. – www.vestnik.nspu.ru ISSN 2226-3365 – <https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-predprinimatelstvo-v-sibirskom-federalnom-okruge-sovremennoe-sostoyanie-i-tendentsii-razvitiya>.
4. Кадыров Н.М. Как теория предпринимательства обогащает понимание экономических процессов. – "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2017-yil. 1-b.
5. Кошелева Т.Н. Анализ развития малого и среднего предпринимательства Ленинградской области. // Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов. – С.247. – <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-razvitiya-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-leningradskoy-oblasti>.
6. Qorayev S. O'zbekiston viloyatlari toponimlari./Mas'ul muharrir A.Muhammadjonov./– T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005. – 37-bet.
7. Лавров И.В. Взаимосвязь национального богатства и благосостояния в российской переходной экономике: подходы и проблематика. <http://www.uecs.ru/demografiya/item/1925-2013-01-09-11-24-16>.
8. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari. – www.stat.uz

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.